
PSICOLOGIA ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA EMANCIPATÓRIA

DOI: 10.5281/zenodo.15626930

Juliana Goyeneche Sobreira¹

¹Psicologia – Centro Universitário Fametro

Julianasobreira.gt@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3526396462086930>

Valéria Beatriz Teles de Souza²

²Bacharelado em Psicologia – Faculdade Santa Teresa

vbtdds@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3043445592234376>

AT09: Teorias e Pesquisas em Educação

Introdução: As origens da psicologia escolar no Brasil, enquanto área de atuação, remontam à década de 1940, tendo surgido inicialmente com o intuito de solucionar os problemas relacionados à escola, sendo marcada por intervenções e práticas descoladas da realidade social e amplamente baseadas no modelo clínico e na psicometria, o que contribuiu para a discriminação, para a perpetuação das desigualdades sociais e para a manutenção das práticas educacionais dominantes. No entanto, nas últimas décadas, tem sido possível observar modificações na atuação do psicólogo escolar, em direção a uma práxis comprometida com uma pedagogia emancipatória, articulada com uma visão de sujeito integral e com as condições materiais de existência dos sujeitos da educação. **Objetivo:** À vista disso, a presente investigação tencionou compreender a importância da atuação do psicólogo escolar na construção de uma prática pedagógica emancipatória, comprometida com a inclusão e os direitos humanos no ambiente escolar. **Metodologia:** tencionando alcançar esse objetivo, operacionalizou-se um procedimento exploratório de natureza básica e abordagem qualitativa, utilizando a revisão da literatura como instrumento para a coleta de dados. **Resultados:** De acordo com a literatura consultada, a educação ética deve ser capaz de preparar o aluno para tornar-se um sujeito livre, consciente de seus direitos e deveres, possibilitando-lhe viver plenamente como pessoa. Nesse sentido, a fim de oferecer suporte à escola no que tange ao seu compromisso ético e social com o acesso democrático ao conhecimento e com a inclusão escolar, a psicologia deve estabelecer interlocução com outras áreas do saber, a fim de melhor compreender essa instituição que carrega implicações sociais e ideológicas, bem como suas práticas pedagógicas, levando sempre em consideração que a educação não é isenta de uma

dimensão política e tampouco se encontra isolada dos problemas sociais. À vista disso, cabe à psicologia fornecer aportes teóricos que contribuam para a compreensão do ser humano enquanto sujeito social, em constante transformação e plurideterminado, e promover o debate a respeito das condições materiais de existência dos sujeitos da educação, visando contribuir com sua emancipação. **Conclusão:** Com base na investigação conduzida, foi possível verificar que a psicologia escolar pode oferecer subsídios para o desenvolvimento de uma prática pedagógica emancipatória e eticamente coerente, por meio da investigação, explicação e ação conjunta acerca das queixas escolares, buscando evidenciar, compreender e enfrentar as contradições presentes na escola e na sociedade, apontando uma direção ética de fortalecimento dos direitos humanos. Tal observação é proveniente dos dados disponibilizados na literatura analisada, os quais indicam que contribuir para a emancipação humana pressupõe auxiliar os indivíduos na compreensão dos processos aos quais estão submetidos, de modo que sejam capazes de apropriar-se deles com competência, encontrar caminhos adequados para a resolução dos problemas e posicionar-se criticamente diante da vida.

Palavras-chave: Compromisso social; Escola; Pedagogia emancipatória; Psicologia escolar.